

УДК 355.353:32:560

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.

ЛЕВАНОВА К.А., ТЕЙМУРОВА А.Б.

Филиал МГУ в городе Севастополе

Черное море является центром обширного Черноморского региона и ареной борьбы за влияние в нем между мировыми акторами глобального и регионального уровней. Геополитическая ситуация в Черноморском регионе постоянно меняется и вызывает беспокойство мирового сообщества. В статье рассматриваются меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, которые основываются на использовании существующих региональных механизмов, раскрываются основные факторы военно-морской политики Турции в Черноморском регионе, описываются главные модели региональной кооперации в сфере военно-морской безопасности, отражена стратегическая роль Турецкой Республики в процессе оперативного взаимодействия со странами региона.

The Black Sea is the center of the vast Black Sea region and the arena of struggle for influence among it between world actors of global and regional levels. The geopolitical situation in the Black Sea region is constantly changing and causes concern for the world. The article considers security measures in the Black Sea region that are based on the use of existing regional mechanisms, reveals the main factors of Turkey's naval policy in the Black Sea region, describes the main models of regional cooperation in the sphere naval security, reflects the strategic role of the Turkish Republic in the process of operational interaction with regional countries.

Ключевые слова: Турция, Черноморский регион, военно-морские силы, военно-морская безопасность, Конвенция Монтрё, региональная кооперация, черноморский флот.

Key words: Turkey, the Black Sea region, naval forces, naval security, the Montreux Convention, regional cooperation, the Black Sea Fleet.

Черноморский регион всегда вызывал к себе интерес многих государств, как входящих в него, так и лежащих за его пределами, оставаясь сферой их особой заинтересованности. Являясь точкой геополитического противостояния и пересечения интересов различных стран и организаций, Черноморский регион является связующим звеном между Европой и Азией [3]. Роль Черноморского региона во внешней политике Турции неоднократно менялась на протяжении ее истории. Так, в XIII–XV веках Черное море считалось центром важнейших коммуникаций, через который осуществлялся обмен товарами с другими государствами. В середине XX в. Черное море стало местом соприкосновения интересов двух противоборствующих друг другу блоков – НАТО и Варшавского договора. Именно поэтому в Турецкой Республике сформировалось отношение к Черному морю как к прилегающей территории, которая находится во «враждебной окрестности».

В настоящее же время Турция и страны Причерноморья прилагают усилия для повышения уровня взаимодействия и сотрудничества с целью сохранения мира и стабильности в регионе. С учетом потенциала, регион может стать платформой для продуктивного диалога не только региональных, но и внерегиональных акторов. Одним из первостепенных вопросов Причерноморского региона на современном этапе является поиск платформы, объединяющей государства региона вокруг единой задачи формирования атмосферы стабильности и безопасности.

В современных международных отношениях актуальными остаются проблемы взаимодействия в Черном море и в отношении проливов Босфор и Дарданеллы. Проливы, соединяющие Черное море со Средиземным, всегда имели огромное экономическое, политическое и военное значение для международного судоходства. Россия всегда имела в Черноморском регионе особенно важные интересы, пытаясь взять под свой контроль проливы для создания условий свободного выхода в Средиземное море, а затем и на международные воды. В 1936 г. в Монтрё была подписана Конвенция, которая регулировала режим прохода через проливы. Она закрепила суверенитет Турции над проливами, т.е. объявила недействительными условия Лозаннской конференции 1922 года, когда вопрос существования Турции как государства оставался открытым. Конвенция Монтрё создала правовую базу для регулирования транспортных потоков через проливы (с участием СССР, Турции, Великобритании, Франции и др.), целью Конвенции было обеспечение военно-политического равновесия в регионе и упорядочение прохода и судоходства в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море. Конвенция действует и по настоящее время, регулирует транспортные потоки через проливы Черного моря, обеспечивает политическое равновесие в Причерноморье [7].

Руководство Турецкой Республики рассматривает терроризм, распространение оружия массового поражения и криминальную деятельность организованных преступных группировок в качестве основных угроз миру и безопасности в бассейне Черного моря. Главная особенность региона в плане угроз безопасности состоит в том, что существующие здесь разногласия и противоречия пока не затрагивали морскую акваторию, в связи с чем усилия всех региональных механизмов контроля над обстановкой должны направляться на недопущение подобного развития событий в будущем.

В 2012 году на встрече министры иностранных дел С. Лавров и А. Давутоглу подтвердили, что «превращение Черноморского региона в пространство сотрудничества, безопасности и процветания является обязанностью прибрежных государств» [14]. В Турции опасаются, что пересмотр статей конвенции Монтрё может поставить вопрос о суверенитете Турецкой Республики над Черноморскими проливами.

Уровень военно-морской боеспособности Турецкой Республики в районе Черного моря считается довольно высоким. Турция стремится стать региональным лидером и укрепить свои позиции на черноморском пространстве. Турецкий флот считается самой крупной военно-морской платформой в Черном море. По своей огневой мощи турецкие ВМС в 1,5 раза превосходят российский Черноморский флот. При этом флот Турции постоянно растет в численности и модернизируется [2]. Несмотря на значимое превосходство в регионе, Российская Федерация имеет определенное преимущество по количеству кораблей-ракетоносцев. Россия воспринимается Турцией как наиболее сильное пограничное государство. События последних лет показали, что Москва и Анкара вовсе не желают постоянного военно-морского присутствия внерегиональных сил в регионе.

После распада Советского Союза Черноморский флот оказался в довольно сложной ситуации. Анализ итогов конфронтации интересов между Украиной и Россией показывает, что России удалось победить в борьбе за количество и качество кораблей, но украинская сторона увеличила свою береговую зону, то есть, до 2014 г. Севастополь и основная часть прибрежной полосы оставались за Украиной [17]. Сложившаяся ситуация стала играть на руку Турции, так как она выдвинулась на роль регионального лидера в сфере военно-морского флота в Причерноморье. В Анкаре Черное море стали считать транзитным коридором, который мог стать плацдармом альтернативных транспортных и торговых путей в Восточную Европу и на Кавказ. Состояние военно-морских сил остальных причерноморских государств характеризовалась довольно низким уровнем возможностей.

Одним из важных шагов по налаживанию тесной региональной кооперации в сфере морской безопасности Черноморского региона было начало предварительных переговоров шести государств в июне 1998 г. – России, Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины об укреплении доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море, а в 2002 г. принятие этого договора [5]. Украина в 1993 г. стала инициатором выработки многостороннего бессрочного договора. По причине неопытности в выработке мер по укреп-

лению доверия и безопасности в регионе, переговорный процесс осложнялся и приобретал затяжной характер.

Важным шагом в военно-морской сфере в политике турецкого правительства стала попытка закрепить и улучшить сотрудничество с черноморскими государствами. В связи с этим, Турция выдвинула инициативу создания группы «БЛЭКСИФОР» в 1998 г. [9]. Участниками переговоров стали 6 причерноморских государств: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Украина. Соглашение было подписано на уровне руководителей внешнеполитических ведомств причерноморских государств в Стамбуле 2 апреля 2001 г. и ратифицировано всеми государствами-участниками [15].

Операция «БЛЭКСИФОР» предусматривает постоянное присутствие, патрулирование сил турецкого флота и наблюдение за подозрительными судами преимущественно в юго-западной части Черного моря, с марта 2004 года проводятся соответствующие мероприятия. Основная их цель – получение полных и достоверных данных о передвижении судов в регионе и вскрытие признаков возможной противозаконной деятельности. При этом особо подчеркивается, что в ходе операции не предусматривается каких-либо силовых мер в отношении подозреваемых судов и носит она преимущественно профилактический характер – "сдерживания и устрашения" потенциальных нарушителей. Для проведения ее в ВМС Турции создана специальная оперативная группа, в состав которой входят фрегаты, ракетные катера и подводные лодки, действующие как самостоятельно, так и небольшими корабельными группами (один фрегат и два ракетных катера). В случае необходимости привлекаются патрульные катера и вертолеты, а также базовая патрульная авиация и силы береговой охраны.

В число основных задач этой группы входит также проведение совместных учений поисково-спасательного характера, противоминных и гуманитарных операций, визитов доброй воли, а также операций по защите окружающей среды. Стремлением Турции в пределах проекта «БЛЭКСИФОР» была создана линия надежной и безопасной связи между кораблями. Члены «БЛЭКСИФОР» постоянно проводят совместную оценку рисков угроз в Черном море.

После террористических атак 11 сентября 2001 г. необходимость в укреплении международного сотрудничества стала особенно актуальной в таких вопросах, как борьба с терроризмом, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и всех форм незаконной контрабанды и торговли людьми. В 2004 году Турция выступила с инициативой для решения этого вопроса [15]. Соответственно, по решению, принятому на уровне заместителя министра иностранных дел, была поставлена цель обеспечить «БЛЭКСИФОР» эксплуатационными возможностями для борьбы с асимметричными угрозами, такими как терроризм и оружие массового уничтожения. Кроме того, была начата серьезная работа, направленная на расширение деятельности группы «БЛЭКСИФОР» и превращение ее в надежную силу в регионе [10].

В Турции считают, что «турецкое присутствие в «БЛЭКСИФОР» – это удобный случай ознакомиться с военно-морскими силами России, которого у нее не было во время «холодной войны», когда Россия представляла угрозу для Турции. Став членом «БЛЭКСИФОР», турецкие военные корабли получили возможность беспрепятственно заходить по особому уведомлению во все порты и военно-морские базы стран Причерноморского региона» [11].

Военно-морская группа оперативного взаимодействия «БЛЭКСИФОР» не стала реальной объединительной силой, способной решать серьезные проблемы обеспечения безопасности [1]. За прошедшее десятилетие перспективный военно-морской проект, когда-то отвечавший вызовам региональной безопасности, постепенно растерял свой политический потенциал и перестал развиваться. «БЛЭКСИФОР» стал не столько военно-морским «блоком», сколько «клубом», где военные стран-участниц могут без посредников решать преимущественно узко прикладные проблемы военного и военно-технического сотрудничества [4].

Одним из причерноморских государств является Грузия, которая имеет партнерские отношения с Турцией в регионе. Турецкая Республика видит Грузию как геополитический

«мост» в осуществлении своих стратегических планов. После военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 г. Грузия отозвала свои силы из «БЛЭКСИФОР». Но спустя 3 года после конфликта артиллерийский катер береговой охраны Грузии "Сухуми" принял участие в военно-морском параде в Босфорском проливе [18]. В результате событий августа 2008 г. военный кризис между Россией и Грузией не стал причиной распада группы «БЛЭКСИФОР» и не отразился на политических взаимоотношениях между Россией и Турцией.

На сегодняшний день «БЛЭКСИФОР» не стал эффективным инструментом международного взаимодействия, который должен был постоянно наполняться новыми положениями и правами для сохранения стабильности в акватории Черного моря.

С 2004 г. в акватории Чёрного моря проводилась морская операция "Черноморская гармония" (Black Sea Harmony), инициатором которой была Турция. Операция «Черноморская гармония» направлена на сдерживание терроризма и асимметричных угроз. Первоначально эта операция была национальной операцией, имевшей место в территориальных водах Турции, но затем была поставлена цель распространить ее на все прибрежные страны Черного моря. Главной задачей этой операции является постоянное наблюдение силами ВМС за подозрительными судами с целью получения исчерпывающей картины их передвижения и выявления возможной незаконной деятельности [12]. При этом большое внимание уделяется тому, что эта операция не рассчитана на применение силовых мер касательно подозреваемых судов: она направлена, прежде всего, на политику «сдерживания и устрашения» возможных агрессоров. В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом, принятой после событий 11 сентября 2001 г., турецкий флот регулярно выполняет операцию «Черноморская гармония» [19].

Турция пригласила все прибрежные государства принять участие в «Черноморской гармонии». Участие России по предотвращению угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения было подтверждено обменом нотами между двумя странами 27 декабря 2006 г., в 2007 г. в нее вступила Украина, а в 2009 г. – Румыния. Характерной особенностью этой инициативы является то, что эта операция «закрыта» для нечерноморских участников, преимущественно для Североатлантического альянса.

Проводимая Турцией военно-морская политика говорит о том, что она пытается проводить вполне самостоятельную политику в сфере обеспечения безопасности на Черном море, которая не переплеталась бы с интересами Североатлантического альянса. Но, к сожалению, военно-морская стратегия Турецкой Республики становится неопределенной и неясной при появлении критических моментов.

Существование «БЛЭКСИФОР» и «Черноморской гармонии» дает Турецкой Республике возможность главенствовать в области военно-морской безопасности в Причерноморье, учитывая довольно низкое состояние военно-морских сил остальных причерноморских государств. Но в отличие от «БЛЭКСИФОР», операция «Черноморская гармония» непрерывна. Разнонаправленность внешнеполитических приоритетов прибрежных черноморских держав не дает возможности создать единый интеграционный механизм в сфере военной безопасности Черноморского региона. И как только все остальные прибрежные государства будут участвовать в этой операции, возможно, «Черноморскую гармонию» можно будет перенести под ответственность «БЛЭКСИФОР». Таким образом, «БЛЭКСИФОР» может также быть в состоянии согласовать усилия, предпринимаемые отдельными прибрежными государствами в борьбе с угрозами организованной преступности, защитой экологии Черного моря и терроризма.

Лидерство в Черноморском регионе Турецкая Республика получает благодаря преобладающей военно-морской мощи, а «БЛЭКСИФОР» и «Черноморская гармония» считаются инструментами, которые являются базой этого доминирования в регионе.

Турецкие инициативы, касающиеся мер безопасности в Черном море, не ограничивается только этими двумя операциями. По инициативе Турции в 2003 г. был создан Черноморский региональный командно-коммуникационный центр в целях обеспечения координации и содействия обмену информацией среди подразделений береговой охраны прибрежных государств в Черном море. Для выполнения этой задачи командно-коммуникационный центр обеспечивает прямой контакт и коммуникации между берего-

вой охраной и пограничной полицией и обмен информацией на национальном и региональном уровнях. Турция активно содействует созданию системы укрепления мер доверия и безопасности в Черноморском регионе.

Важным условием для ускорения процесса продвижения турецких инициатив в регионе считается участие в этой операции российского ВМФ. Турецкая сторона в ходе переговоров с представителями РФ на всех уровнях подчеркивает, что это укрепит уже существующее сотрудничество между двумя странами и станет примером для других прибрежных государств, побудив их присоединиться к совместным действиям, имеющим целью укрепление стабильности в Черноморском регионе. Отношения РФ и Турции являются основными факторами, определяющими обстановку в Черноморском регионе. Однако, на взаимоотношения России и Турции в Черноморском регионе повлияла деятельность России по созданию Международной коалиции против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). 26 ноября 2016 г. Турцией был сбит российский самолет Су-24 [6]. После этого инцидента отношения между двумя государствами резко обострились. Первостепенное значение получил вопрос контроля над Босфором и Дарданеллами. Опираясь на Конвенцию Монтрё, президент Турции заявил о закрытии Босфора для всех видов кораблей военно-морского флота России и гражданских судов с грузом военного назначения [16].

По оценке Анкары, характерная черта региона в сфере обеспечения безопасности состоит в существующих разногласиях и противоречиях причерноморских государств. Важнейшим фактором, содействующим упрочению стабильности, считается вступление Болгарии и Румынии в НАТО. Однако Румыния в июне 2016 г. стала вести переговоры с Болгарией и Турцией по выработке дополнительных мер для укрепления обороны и безопасности в Черноморском регионе. Было подчеркнуто, что *«все эти меры имеют исключительно оборонительный характер»*, появление которых исходит из роста военного присутствия России не только вдоль границ Североатлантического альянса, но и вдоль Черноморского побережья после включения в состав России Крыма [13].

Таким образом, «БЛЭКСИФОР» и операция «Черноморская гармония» являются уникальными инициативами, которые создают взаимное доверие и сотрудничество между военно-морскими силами стран, представляющими различные геополитические интересы и системы. Эти инициативы обеспечивают прозрачность и уверенность в Черном море относительно деятельности военно-морских сил прибрежных государств. Несомненно, они направлены на то, чтобы заполнить стратегическую пустоту, которая сложилась в регионе после распада Советского Союза и до расширения НАТО и ЕС в Центральную и Восточную Европу.

Господство над проливами Босфор и Дарданеллы предоставляет устойчивые дипломатические позиции Турции на Черном море. Ее военно-морская сила считается главенствующей в этом регионе, а усовершенствование турецкого военно-морского флота и оборонной системы являются доказательством неукротимых амбиций президента Р. Эрдогана в его попытках поиска новых региональных партнеров для расширения сферы геополитического влияния, а также улучшения политического климата в регионе.

Региональная кооперация в сфере морской безопасности Черноморского региона осуществляется в пределах 4-х инициатив: «Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море», военно-морской группы оперативного взаимодействия «БЛЭКСИФОР», координационного центра «Black Sea Regional Command and Communication Centre» и операции «Черноморская гармония».

Сохранение безопасности и стабильности в Черноморском регионе является вопросом, приоритетным для Турции. Политика Турции заключается в использовании существующих механизмов для расширения возможности сохранения мира и стабильности в Черноморье, поскольку они вносят значительный вклад в атмосферу доверия не только среди прибрежных государств, но и среди внерегиональных акторов [20]. Конвенция Монтрё, которая обеспечивала безопасность и стабильность в регионе на протяжении более восьмидесяти лет, сможет сыграть свою стабилизирующую роль и в будущем для сохранения стабильности и процветания на Черном море.

Источники и литература.

1. Аршев А.Г. Конфликт на Ближнем Востоке: вызовы для ситуации в Причерноморье // Большое Причерноморье - Институт Европы РАН: 2016г. С.10-20 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://instituteofeurope.ru/images/uploads/review/Sbornik-08062016.pdf>
2. Вооружённые силы Турции — вторые после России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://topwar.ru/41179-vooruzhennyye-sily-turcii-vtorye-posle-rossii.html>
3. Вызовы и угрозы интересам России и Украины в Черноморском регионе [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_12-1_24.pdf
4. Глазова А. Зона особых интересов России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/geopolitics/2012/1106/13439485/detail.shtml>
5. Документ о мерах укрепления доверия и безопасности на Черном море [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://stat.doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10947119@egNPA#txt
6. Иванова А. «Экипаж не успел катапультироваться»: российский бомбардировщик Су-24 разбился при взлёте в Сирии [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://russian.rt.com/world/article/438300-su-24-kruzhenie-siriya>
7. Конвенция о режиме проливов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=839
8. Конвенция Монтрё о статусе проливов [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://tass.ru/info/1418303>
9. Корицкий А. «Блэксифор» – надёжный механизм обеспечения безопасности в черном море // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rusorient.ru/page.php?vrub=gm&vparid=17&vid=489&lang=rus>
10. МИД Турции. Внешняя политика. Международные организации. Блэксифор. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mfa.gov.tr/blackseafor.en.mfa>
11. Озбай Ф. Турецко-российские военно-технические отношения: История и эволюция // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.academia.edu/328740D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F>
12. Операция «Черноморская гармония» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mid.ru/obsievoprosy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-vooruzheniami/-/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/content/id/256902
13. Румыния, Болгария и Турция обсуждают действия против России в Черном море [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2145317.html>
14. Совместное заявление Министра Иностранных Дел РФ С.В. Лаврова и Министра Иностранных Дел А. Давутоглу [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/ortak-bildiri.pdf
15. Соглашение о создании Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия («БЛЭК-СИФОР») // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/bleksifor/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/124942
16. Турция закрыла пролив Босфор для флота РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://news.eizvestia.com/news_economy/full/1504-turciya-zakryla-proliv-bosfor-dlya-flota-rt
17. Федоровых А. Раздел Черноморского флота в цифрах и фактах [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://fondiv.ru/articles/3/193/>
18. BlackSeafor Celebrates Its 10th Anniversary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.seanews.com.tr/article/TURSHIP/NAVY/58875/Blackseafor-Istanbul-U510-F-111-ROM-Marasesti-42-BNS-Verni-156-RFS-Yamal-U-510-Slavutich-P-24-Sukhumi/>
19. Orhan Babaoglu The Black Sea Basin: A New Axis in Global Maritime Security [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.harvard-bssp.org/bssp/publications/109>
20. Patricia Taft, David A. Poplack, The Sum of its Conflicted Parts: Threat Convergence Risks in the Black Sea Region [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fundforpeace.org/tc/images/Publications/ffp%20black%20sea%20report%20january%202008.pdf>

References.

1. Areshv A.G. Konflikt na Blizhnem Vostoke: vyzovy dlya situatsii v Prichernomorje // Bolshoye Prichernomorje - Institut Evropy RAN: 2016g. S.10-20 [Elektronnyy resurs] // Rezhim dos-tupa: <http://instituteofeurope.ru/images/uploads/review/Sbornik-08062016.pdf>
2. Vooruzhennyye sily Turtsii — vtoryye posle Rossii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://topwar.ru/41179-vooruzhennyye-sily-turcii-vtorye-posle-rossii.html>
3. Vyzovy i ugrozy interesam Rossii i Ukrainy v Chernomorskom regione [Elektronnyy resurs] // Re-zhim dostupa: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_12-1_24.pdf
4. Glazova A. Zona osobykh interesov Rossii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/geopolitics/2012/1106/13439485/detail.shtml>
5. Dokument o merakh ukrepleniya doveriya i bezopasnosti na Chernom more [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://stat.doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10947119@egNPA#txt
6. Ivanova A. «Ekipazh ne uspel katapultirovatsya»: rossiyskiy bombardirovshchik Su-24 razbilsya pri vzlete v Sirii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://russian.rt.com/world/article/438300-su-24-kruzhenie-siriya>

7. Konvetsiya o rezhime prolivov [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=839
8. Konvetsiya Montre o statute prolivov [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://tass.ru/info/1418303>
9. Koritskiy A. «Bleksifor» – nadezhnyy mekhanizm obespecheniya bezopasnosti v chernom more // [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://rusorient.ru/page.php?vrub=rm&vparid=17&vid=489&lang=rus>
10. MID Turtsii. Vneshnyaya politika. Mezhdunarodnyye organizatsii. Bleksifor. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.mfa.gov.tr/blackseafor.en.mfa>
11. Ozbay F. Turetsko-rossiyskiye voyenno-tekhnicheskiye otnosheniya: Istoriya i evolyutsiya // [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.academia.edu/328740D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F>
12. Operatsiya «Chernomorskaya garmoniya» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/obsievoprosy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-vooruzheniyami/-/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/content/id/256902
13. Rumyniya. Bolgariya i Turtsiya obsuzhdayut deystviya protiv Rossii v Chernom more [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://regnum.ru/news/2145317.html>
14. Sovmestnoye zayavleniye Ministra Inostrannykh Del RF S.V. Lavrova i Ministra Inostrannykh Del A. Davutoglu [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/ortak-bildiri.pdf
15. Soglasheniye o sozdanii Chernomorskoy voyenno-morskoy gruppy operativnogo vzaimodeystviya («BLEKSIFOR») // [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/bleksifor/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/124942
16. Turtsiya zakryla proliv Bosfor dlya flota RF [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://news.eizvestia.com/news_economy/full/1504-turciya-zakryla-proliv-bosfor-dlya-flota-rf
17. Fedorovykh A. Razdel Chernomorskogo flota v tsifrakh i faktakh [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://fondiv.ru/articles/3/193/>
18. BlackSeafor Celebrates Its 10th Anniversary [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.seanews.com.tr/article/TURSHIP/NAVY/58875/Blackseafor-Istanbul-U510-F-111-ROM-Marasesti-42-BNS-Verni-156-RFS-Yamal-U-510-Slavutich-P-24-Sukhumi/>
19. Orhan Babaoglu The Black Sea Basin: A New Axis in Global Maritime Security [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.harvard-bssp.org/bssp/publications/109>
20. Patricia Taft. David A. Poplack. The Sum of its Conflicted Parts: Threat Convergence Risks in the Black Sea Region [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.fundforpeace.org/tc/images/Publications/ffp%20black%20sea%20report%20january%202008.pdf>

Леванова К. А. Региональный аспект военно-морской политики Турецкой Республики в Черноморском регионе в конце XX – начале XXI века / Леванова К. А., Теймурова А. Б. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 87-93.

Levanova K. A. Regional aspect of the naval policy of the Turkish Republic in the Black Sea region in the late XX – early XXI century / Levanova K. A., Teimurova A. B. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII). – 2018. – P. 87-93.

ОБ АВТОРАХ

ЛЕВАНОВА
Карине Алексеевна

кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета
E-mail: levanova196@mail.ru

ТЕЙМУРОВА
Айсел Барисовна

Студентка III курса факультета ФИСМО, направления «Международные отношения» Кубанского государственного университета (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Леванова Карине Алексеевна)
E-mail: kanginadzzz_26@mail.ru

LEVANOVA
Karine alekseevna

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of General History and International Relations, Kuban State University
E-mail: levanova196@mail.ru

TEIMUROVA
AISEL BARISOVNA

Third-year student of the faculty of Philosophy, History and International Relations. Kuban State University. (Research Advisor – Levanova Karine Alekseevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor)
E-mail: kanginadzzz_26@mail.ru